

“XAMSA” DAGI HIKMATLAR
(SIROJIDDIN SAYYID IJODI MISOLIDA)

Rahmatova Shoira Oqilovna

Jizzax viloyati, Sharof Rashidov tumani

29-maktab o'qituvchisi.

Annotatsiya: Maqolada o'zbek adabiyoti she'riyatining zabardast vakili Sirojiddin Sayyid she'riyatida so'z mulkining sultoni hazrat Alisher Navoiy ijodining o'rni va ahamiyati, hamda shoirning “Xamsa hayratlari” deb nomlangan ma'rifiy dostoni haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, Sirojiddin Sayyid, “Xamsa”, “Xamsa hayratlari”, g'azal, na't, maqolat.

Kirish

O'zbek mumtoz adabiyotida hazrat Alisher Navoiy “so'z mulki,” “so'z xazinasi ila “ulkan bir bog'u bo'ston, yirik bir ummon yaratdi. Bu bog'u bo'stonning mevalari va ummonning suvlaridan barcha adabiyot ixlosmandlari, ko'plab ijodkoru shoirlar bahramand bo'ishdi.

Asosiy qism

Bu bahramandlik bugunga qadar davom etib kelmoqda. Ana shu shoirlar orasida Sirojiddin Sayyid o'zini hazrat Alisher Navoiyning munosib shogirdi ekanligini, Navoiydan ilhomlanganligini bir qator ijod namunalarida faxr bilan ta'kidlaydi. Bu fikr isbotini shoirning quyidagi misrasida ko'rishimiz mumkin:

O'zim tuproqmanu pirim-samoviy,

Mening dorulfununimdir Navoiy.

Alisher Navoiyning ustoz sifatida tilga olinishi boshqa ko'plab ijodkorlarda uchraydi, ammo bu borada ularni orasida Sirojiddin Sayyiddagi o'ziga xos ifoda birortasida uchramaydi, shuningdek Navoiyni yosh avlodga aniqroq, yaqqolroq

tasvirlab berish uchun ham o'ziga xos o'xshatish, ta'riflarni izlaydi va kashf etadi desak mubolag'a bo'lmaydi:

Bir ummonkim, ibtidosi yo'q,
Yo'qdir uning so'nggi-Navoiy.
O'tgan sayin ildamlab ketgay,
Borgan sayin yangi Navoiy

Sirojiddin Sayyid “Mir Alisher” she'rida Alisher Navoiy dahosiga kengroq nuqtai nazar bilan yondashadi, ya'ni tiriklikning, hayotning mazmun mohiyatini buyuklikning mazmun mohiyatini, belgilarini Navoiyda ko'radi va Navoiy nomi bilan bog'laydi. Bunga quyidagi misralar yaqqol misol bo'la oladi:

Tiriklikning bongi Navoiy,
Buyuklikning rangi Navoiy.

Alisher Navoiy butun turkiy xalqlar uchun bayroq, ularning qorong'i kechasini yoritguvchi ulkan manbadir:

Bir yorishdi zim-ziyo olam,
Turkiylarning tongi Navoiy.

Sirojiddin Sayyid Alisher Navoiyning ijodini o'zbek mumtoz adabiyotimizning eng nodir, bitmas-tuganmas xazinasini ekanligini aytib, Navoiy an'alarining munosib vorisi sifatida shunday yozadi:

Navoiyda “Nahr ul –hayot”,
Beruniyni bergan Qiyot.
Qoraqalpoqdan to Hirot
Esar Jayhun shamollari.
Senda yo'rgaklandi qanchalar adib,
Ne-ne shoirlarning tilagi bo'lding
Ma'rifat tarqatib, ziyo tarqatib,
O'zing ham yurtning bir bo'lagi bo'lding
Hazrat Navoiyning abadiy yodi,
“O'zbekiston adabiyoti”...

Alisher Navoiyning buyuk “Xamsa” asaridan ilhomlangan Sirojiddin Sayyid o’zining “Xamsa Hayratlari” dostonini yaratdi. Shoirning; “Alisher Navoiy bobomizning ijodi boshdan oyoq hayrat va san’atdan iborat. So’z hayratti va So’z san’ati. Sharq mumtoz she’riyatining eng kichik janri sanalmish qit’adan tortib, u xoh ruboiy’ xoh tuyuq bo’lsin, g’azal yoki qasida, debocha va yo doston bo’lsin, yoinki nasriy yo’ sinda bitilgan maktubotmi-mutolaaga kirishgan zukko o’quvchining yuksak so’z san’atidan hayratlanmay iloji yo’q”¹ – degan e’tirofidan uni Navoiydan qanchalik ilhomlanganini bilish mumkin.

“Xamsa Hayratlari” da shoir o’zining “Hayrat ul-abror” dan olgan hayratlarini, ko’nglidan kechganlarini nazmiy yo’ sinda bayon etgan. Hazrat Alisher Navoiyning “Hayrat ul abror” dostoni debochasining hamd qismida quyidagi misralar keltirilgan:

Ey Sanga mabda’da abaddek azal,
Zoti qadimning abadiy lam’yazal.
Ne bo’lub avalda bidoyat Sanga,
Ne kelib oxirda nihoyat sanga.
Avval O’zung oxiru mobayn O’zung,
Borchag’a xoliq borig’a ayn O’zung.
(Avvalgi Munojot) A.Navoiy
Ulki yoq anga bidoyat-sen oo’zing,
Ulki-yo’q anga rivoyat sen o’zing.
Sen o’zungsan ul abaddin ham azal,
Ul azaldin ham iborat-sen O’zung.

Umuman olganda, Navoiyda ham Sirojiddin Sayyidda ham dostonning boshlanishi Allohga hamd bilan boshlanib, olamdagi har bir zarra unga hamd aytadi, insonning yaratuvchisi yagonaligi quyoshdek ma’lum, ya’ni Allohning yagonaligi azalni ham abadni ham Alloh yaratguvchidir degan haqiqatlar yoritiladi.

¹ Manba ko’rsatilishi kk!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alisher Navoiy “Hayrat ul-abror” –T;2020
2. Sirojiddin Sayyid “So’z yo’li” –T; 2008
3. Sirojiddin Sayyid “Xamsa Hayratlari” –T;2019
4. Sirojiddin Sayyid “Gazal daftari” T-:2019
5. Ashurova G. Mustaqillik davri adabiyotida Navoiy obrazinig badiiy talqini. Monografiya, T. 2021 yil
6. Akhmedova Shokhista. (2023). MANUSCRIPTS DO NOT BURN. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 274–276. Retrieved from